

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati
OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Абдуллаев Сардор Туйчиевич ГЎЗАЛЛИККА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРНИНГ ТИЗИМЛИ ТАҲЛИЛИ.....	8
2. Абдумажидова Хамида ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА АКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.....	18
3. Ашурова Хуршида Сағдуллаевна МАХМУДХЎЖА БЕҲБУДИЙНИНГ МАЪНАВИЙ МЕРОСИ.....	26
4. Ahrorova Madina Rahmatovna O‘ZBEK MUMTOZ SHOIRLARI IJODIDA GENDER TENGLIGI MASALASI.....	33
5. Boltaev Farrukh Farhodovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE INTERACTION OF LANGUAGE, THOUGHT AND CULTURE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION.....	40
6. Бозоров Мустафо Жабборович “МИГРАЦИЯ” ТУШУНЧАСИНИНГ ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.....	49
7. Каримов Соҳибназар Каримович РУҲИЙ ПОКЛИК ҲАҚИДАГИ ТАЪЛИМОТ ЁҲУД ТАСАВВУФ ФАЛСАФАСИДА КОМИЛ ИНСОН МАСАЛАСИ.....	57
8. Комилов Рўзи Рабиевич ЎЗБЕК ХАЛҚИ НИКОҲ МАРОСИМЛАРИНИНГ АХЛӢҚИЙ ФУНКЦИЯЛАРИ.....	65
9. Мажитов Махмуд Абдимўмин ўғли ИЖТИМОЙ МУҲИТ - ШАҲС ШАКЛЛАНИШИ ЖАРАЁНИ ДЕТЕРМИНАНТИ СИФАТИДА.....	74
10. Махмудова Азиза Нугмановна ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТДА ҲУҚУҚИЙ ТАРБИЯНИНГ ЎРНИ.....	81
11. Меликова Мартаба Нумоновна ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ АЛИШЕРА НАВОИ.....	88
12. Омонов Баходир Нуриллаевич ЭКОЛОГИК ГЛОБАЛЛАШУВ КОНТЕКСТИДА ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЭКОЛОГИК ВАЗИЯТДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	95
13. Usmonova Laylo Rahmatullaevna THE EMOTIONAL IMPACT OF ORIENTAL MINIATURES AND ITS ROLE IN THE STUDY OF HUMAN AESTHETIC NEEDS.....	106
14. Фозилова Азиза Иноятиллаевна МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ЖАҲОН ИЛМ –ФАН ТАРАҚҚИЁТИДАГИ РОЛИ...114	114
15. Холиқов Юнус Ортиқович ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО БАҲРИКЕНГЛИК ИНСОНПАРВАРЛИКНИНГ АСОСИЙ ТАМОЙИЛИ СИФАТИДА.....	120

16. Ҳамдамов Ислом Акрамович ИЛМ-ФАН ТАРҚАҚЎТИДА МИРЗО УЛУҒБЕК ИЛМИЙ МЕРОСИ ВА “ЗИЖИ ЖАДИДИ ГУРАГОНИЙ” АСАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	128
17. Шерманов Исобек Чилмаматович БИОТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАР ТАРАҚЎТИДА МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЙҒУНЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	135
18. Шеров Мансур Болтаевич ЎЗБЕКИСТОН ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРИДА КРЕАТИВ ТАФАККУРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	144
19. Makhmudova Aziza Nugmanovna LEGAL-REGULATORY SYSTEM IN CIVIL SOCIETY CONTROL OF THE PROCESS OF LEGAL SOCIALIZATION OF INDIVIDUALS.....	149
20. Гонашвили Александр Сергеевич СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ РУБЕЖА XIX И XX ВЕКОВ: СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.....	155
21. Хаджиметов Бехзод Бахадирович ШАРҚ МИНИАТЮРА САНЪАТИДА ПОРТРЕТ ЖАНРИ.....	163
22. Pulatov Jaxongir Nazirovich ЖАМИАТ БАҲАРАР ТАРАҚҚИЙОТИНИ РИВОЛАНТИРИШДА FUQAROLIK ЖАМИАТИ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ О’РНИ.....	169
23. Ашуоров Шодмон Шаропович ҒАРБ ФАЙЛАСУФЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ – ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИДА ЖАМИАТ БАҲАРАРЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	177
24. Ravshan Mardonov ZAMONAVIY TA’LIM FALSAFASI VA FALSAFIY ANTROPOLOGIYA: TUTASH MUAMMOLAR VA O’ZARO TA’SIR USULLARI.....	184
25. Эргашева Махбуба Хотамбековна ТАЪЛИМДА ИННОВАЦИОН ҒОЯЛАР КИРИБ КЕЛИШИДАГИ ХАОТИК ЖАРАЁНЛАР ҲАМДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА АТТРАКТОР ОМИЛИ.....	192
26. Эргашева Махбуба Хотамбековна ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ СИНЕРГЕТИК ТИЗИМ СИФАТИДА.....	201
27. Саидов Ихтиёр Мизрабович ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ ВА НАМОЁН БЎЛИШ ШАКЛЛАРИ.....	210
28. Хасанов Миршод Нўмонович ФОРОБИЙНИНГ ФАЛСАФИЙ МЕРОСИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	216
29. Elmuradova Surayyo TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING SHAXSIY EKZISTYENSIAL YONDASHUVINI IJTIMOIY-FALSAFIY Tahlili.....	227
30. Саидова Камола Усканбаевна ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ КАК ДВЕ КРАЙНОСТИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ.....	232

Бозоров Мустафо Жабборович
фалсафа фанлари номзоди, доцент
Самарқанд давлат чет тиллар институти
(Ўзбекистон, Самарқанд)

“МИГРАЦИЯ” ТУШУНЧАСИНИНГ ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6589722>

АННОТАЦИЯ

Глобаллашув даврида “миграция” тушунчасининг этимологияси, унинг олимлар томонидан тадқиқ қилиш жараёни, “миграция” тушунчасининг эволюцияси, бу жараёнинг ўзига хос хусусиятлари, жамият тизимига кўрсатадиган таъсири, миграциянинг омиллари тадқиқ қилинган. “Миграция” тушунчасига тор ва кенг ёндашувларнинг сабаблари, унинг универсал характери, бу ижтимоий феноменнинг ижтимоий ва гуманитар фанлардаги талқини, миграцияни ижтимоий-фалсафий нуқтаи назардан тадқиқ қилишнинг зарурлиги, миграциянинг ижтимоий ҳодисалар билан боғлиқлиги, умумилмий назариясини яратиш зарурлиги, миграциянинг фалсафий концепциясини асослаш масалалари ёритилган. Шунингдек, аҳоли миграциясининг ижтимоий-фалсафий муаммолари, аҳоли кўчишининг объектив ва субъектив омиллари, унинг ижобий ва салбий жиҳатлари, олимларнинг миграция тўғрисидага таърифлари, таркибий қисмларининг таснифи ўрганилган.

Калит сўзлар: Глобаллашув, “миграция”, эволюция, омиллар, кўчиш, “жойни алмаштириш”, универсал, мослашув, интеграция, “глобал миграция”, жамият, “глобал миграция асри”, назария, концепция.

Бозоров Мустафо Джабборович
Кандидат философских наук, доцент
Самаркандский государственный институт иностранных языков
(Узбекистан, Самарканд)

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «МИГРАЦИЯ»

АННОТАЦИЯ

Изучена понятия «миграция» в условиях глобализации, процесс ее исследования учеными, эволюция понятия «миграция», специфические характеристики этого процесса, его влияние на систему общества, факторы миграции. Рассмотрены причины узких и широких подходов к понятию «миграция», его универсальный характер, трактовка этого социального явления в социальных и гуманитарных науках, необходимость изучения миграции с социально-философской точки зрения, взаимосвязь миграции и социальных событий, необходимость создания общей теории, обоснование философской концепции миграции. Также были изучены социально-философские проблемы миграции населения, объективные и

субъективные факторы миграции населения, ее плюсы и минусы, описания миграции учеными, классификация компонентов.

Ключевые слова: глобализация, «миграция», эволюция, факторы, миграция, «перемещение», универсальное, адаптация, интеграция, «глобальная миграция», общество, «глобальный миграционный век», теория, концепция.

Bozorov Mustaf o Jabborovich

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor
Samarkand State Institute of Foreign Languages
(Uzbekistan, Samarkand)

PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF "MIGRATION"

ABSTRACT

The concepts of «migration» in the context of globalization, the process of its research by scientists, the evolution of the concept of «migration», the specific characteristics of this process, its impact on the system of society, migration factors are studied. The reasons for narrow and broad approaches to the concept of «migration», its universal nature, the interpretation of this social phenomenon in social sciences and humanities, the need to study migration from a socio-philosophical point of view, the relationship between migration and social events, the need to create a general theory, the substantiation of the philosophical concept of migration. The socio-philosophical problems of population migration, objective and subjective factors of population migration, its pros and cons, descriptions of migration by scientists, classification of components were also studied.

Keywords: globalization, "migration", evolution, factors, migration, "displacement", universal, adaptation, integration, "global migration", society, "century of global migration", theory, concept.

КИРИШ

Миграция тушунчаси ижтимоий ҳодисаларнинг кенг кўламига алоқадордир. Миграция жараёнининг мавжудлиги асосида давлат чегаралари ва миллий хавфсизлик, маданий кадриятлар ва тиллардаги фарқлар, сайёрамизнинг турли жойларидаги иқлим ва табиий хусусиятлар ётади.

Миграция одамларнинг янги яшаш жойига ўрнашиб олиши билан боғлиқ ҳаракатларни ўз ичига олади. Ҳозирги глобаллашув шароитида улар нафақат шиддатли характер касб этди, балки хилма-хил ҳам бўлиб қолди. Бу эса "миграция" атамаси доирасини кенгайтириш заруратига олиб келди. Ҳозирги вақтда миграция аҳолининг иш, ўқиш, туризм, тижорат фаолияти билан боғлиқ вақтинчалик ҳаракатларига ҳам тобора кўпроқ сабаб бўлмоқда. Миграция нафақат давлатлараро, балки давлат ичида ҳам юз берадиган жараёндир.

МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАРИ

“Миграция” тўғрисида дастлабки таъриф Е.Равенштейнинг тадқиқотида келтирилган. Шуниси эътиборлики, унинг тадқиқотларида миграция жараёни тўғрисида шакллантирилган қонунлар ҳозирги давргача ҳам бу соҳа мутассислари учун методологик асос бўлиб хизмат қилмоқда. [Ионцев В.А. 1999. С.16].

“Миграция” тушунчасини тадқиқ қилган Л.Л. Рыбаковский, уни ўрганадиган фанларда бирор-бир тушунча миграция каби жуда кўп турли хилдаги талқинларга эга эмас, деган фикрни билдиради. [Ионцев В.А. 1999. С.16]. Аммо шуни таъкидлаш жоизки, ҳозиргача ҳам “миграция” атамасининг аниқ таърифи мавжуд эмас. В.А. Ионцев ва Ю.А.Прохорова тадқиқотларида миграция ҳодисаси кўп фанларнинг ўрганиш объекти эканлиги кўрсатилган. С. К. Бондырева ўз илмий тадқиқотларида миграциянинг таърифини беради. Бу олимнинг фикрича, бу таъриф миграциянинг ижтимоий-фалсафий моҳиятини очиб беради. [Бондырев, С. К., 2004. С. 47.]

МДХ мамлакатлари олимлари Н.Н.Тоцкий(Россия) ва Е.Ю. Савовская (Қозоғистон) ҳам миграция тўғрисида тадқиқотлар олиб борганлар ва унинг таърифини берганлар. [Тоцкий Н.Н. 1999. С. 12., Садовская Е.Ю., 2001.-С.-20]

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Миграция (лотинча *migratio*) –кўчман, жойни ўзгартираман маъносига эга бўлиб, жойни ўзгартириш, кўчириш демакдир. Бироқ, "жойни алмаштириш" ва "кўчириш" тушунчалари ўхшаш бўлмасдан, турли маъноларга эга бўлиши мумкин.

“Миграция” тушунчасинининг ўзи тадқиқотчиларда катта қизиқиш уйғотади. “Миграция” тўғрисидаги дастлабки илмий таърифни Е.Равенштейннинг тадқиқотларида кўриш мумкин. Бу илмий тадқиқот ишлари олим томонидан 1885 - 1889 йилларда амалга оширилган. Олим миграция жараёнини тадқиқ қилиш жараёнида миграциянинг 11 та қонунини шакллантирди. Шунинг таъкидлаш жоизки, Е. Равенштейн “миграция” тушунчаси таърифини оддий тушунтириб, уни “одамнинг ўз яшаш жойини доимий ёки вақтинчалик ўзгартириши” деб қаради. Унинг фикрича, бу “узлуксиз жараён” бўлиб, тўртта асосий омиллар гуруҳининг ўзаро таъсирини тақозо этади. Булар: а) мигрантнинг аввалги яшаган жойи (мамлақати)да таъсир қилувчи; б) мигрантнинг кўчиш босқичида таъсир қилувчи; в) мигрантнинг кўчиб ўтган жойи (мамлақати)да таъсир қилувчи; г) шахсий характердаги омиллар. Шахсий характердаги омиллар деганда, энг аввало, шахснинг афзалликлари тизими, унинг демографик хусусиятлари йиғиндиси ва бошқалар тушунилади.[Ионцев В.А. МГУ, 1999. С.16].

Агар авваллари одатда иккита ёндашувни, яъни миграцияни “тор”, (“янги яшаш жойига кўчиш”) ва уни “кенг”(“хамма ҳудудий ҳаракатлар”) тушунишни ажратиш кўрсатиш мумкин бўлган бўлса, ҳозирги вақтда шундай ҳулосага келиш мумкинки “миграция” тушунчаси универсал характерга эга бўлиб бормоқда. Шунинг учун бу ижтимоий феномен тўғрисидаги тадқиқотларда ҳар бир муаллиф “миграция” терминини қўллаганда баъзан ҳудудий ҳаракатнинг турли босқичлари билан боғлиқ бўлган ҳар хил категорияларни тушунадилар. Ҳатто, миграция масалалари бўйича йирик мутахассис Л.Л. Рыбаковскийнинг 1978 йилда демография фанида, шунингдек, миграцияни ўрганадиган бошқа фанларда ҳам ҳеч қандай тушунча миграция каби жуда кўп турли хил талқинларга эга эмас, деб таъкидлайди. Ҳозирги даврда миграция тўғрисидаги тақинларнинг сони жуда ҳам кўпайиб кетди. Шунинг учун миграция термини “универсал” характер касб этиб, илмий таҳлилда, албатта, аниқловчи белги-сифатни талаб қилади. [Ионцев В.А. 1999. С.16-17]. Аммо “миграция” атамасининг аниқ таърифи ҳали ҳам мавжуд эмас. Ушбу йўналишда тадқиқотлар олиб борган В.А. Ионцев ва Ю.А.Прохорова адабиётларда миграциянинг жами 36 дан ортиқ турли таърифлари мавжудлигини кўрсатадилар. Муаллифларнинг таъкидлашларича, миграция ходисасини ўн еттита фан турли нуқтаи-назардан ўрганади.

Миграция мавзуси замонавий жамият учун нафақат тизимли, балки ўзининг табиатига кўра интегратив хусусиятга эгадир. Унда ижтимоий ҳаётни ўрганишнинг турли жиҳатлари: сиёсий, мафкуравий, маданий, ижтимоий, иқтисодий, маънавий ва бошқалар чамбарчас боғлиқдир. Шу сабабли, миграция муаммоси универсал, фанлараро характерга эга. Бу илмий билимнинг янги тармоқлари бўлган "миграция социологияси", "миграция конфликтологияси", "миграция психологияси", "миграциология"нинг пайдо бўлишида ўз аксини топди.

Замонавий фанда аҳоли миграциясининг моҳиятини турли ёндашувлар призмасида аниқлайдиган кўплаб таърифлар мавжуд. Шундай қилиб, С. К. Бондырева "Миграция: моҳият ва ходиса"(«Миграция: сущность и явление») китобида миграциянинг қуйидаги таърифини беради: "Миграция-инсон ҳаракатчанлигининг табиий кўриниши бўлиб, у яшаш шароитларини яхшилаш, эҳтиёжларини янада тўлиқ ва ишончли қондириш истаги билан рағбатлантирилади".(Бондырева С.К., 2004. - С. 47.) Ушбу ифода миграциянинг ижтимоий-фалсафий табиатини, унинг мавжудлигини аниқ акс эттиради. Жамият тизимидаги миграция жараёнининг ижтимоий-фалсафий таҳлили шуни кўрсатадики, унинг ижобий ва салбий томонлари аҳолининг турмуш тарзи ва замонавий ижтимоий жараёнларга таъсир кўрсатиши мумкин.[Горинова Е.В. 2011. 69-70].

МДХ мамлакатлари олимлари ҳам миграция таърифини шакллантиришга ҳаракат қилганлар. Жумладан, Н.Н.Тоцкий (Россия)нинг фикрича, миграция бу- одамларнинг турли сабабларга кўра доимий ёки вақтинчалик яшашлари учун у ёки бу ҳудуд чегарасидан ўтиб, манзилни ўзгартиртиришга йўналтирилган ҳаракатидир.[Тоцкий Н.Н. 1999. С. 12].

Е.Ю. Савовская (Қозоғистон) миграцияни аҳолининг давлат чегаралари бўйлаб ҳаракати ва яшаш жойини ўзгартариши, деб ҳисоблайди. Унинг фикрига кўра, бу ўзгариш давлат ичиди ва давлатлараро даражада тартибга солишни талаб қилади.[Савовская Е.Ю. 2001.-С. 20.]. Миграция аниқ ифодаланган бўлса-да, тақдим этилган таъриф унинг сабаблари ва даврини акс эттирмайди. Бу миграцияни тор йўналишдан иборат қилиб қўяди ва мигрантларнинг муайян типларини шарҳлайди, холос.

Глобал миграция қитъалар ўртасида содир бўлиб, шаҳарлар ва мамлакатларнинг ижтимоий-иқтисодий ва демографик ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади. Миграциянинг аҳоли шаклланиши ва иқтисодиётнинг ривожланишидаги роли тобора кучайиб бормоқда. Шунини инобатга олиб, ХХI асрни "глобал миграция асри" деб аташ мумкин.[Рязанцев С.В., Боженко В.В. 2010. - С. 70].

Ҳозирги глобаллашув шароитида улар нафақат шиддатли характер касб этди, балки хилма-хил ҳам бўлиб қолди. Бу эса "миграция" атамаси доирасини кенгайтириш заруратига олиб келди. Ҳозирги вақтда миграция аҳолининг иш, ўқиш, туризм, тижорат фаолияти билан боғлиқ вақтинчалик ҳаракатларига тобора кўпроқ сабаб бўлмоқда. Миграция нафақат давлатлараро, балки давлат ичкарисида бўлиши ҳам мумкин.

Бу мураккаб феноменни ўрганишга барча ижтимоий ва гуманитар фанларнинг вакиллари ўз эътиборларини қаратадилар. Жумладан, тарихчилар учун ўрганиладиган асосий масалалар аниқ жойлар ва даврлар билан боғлиқдир. Антропологлар этнографик тадқиқотлар концепциясига эътибор қаратишга мойилдирлар. Асосан антропологларнинг назариялари конкрет эканлигини таъкидлаш зарур. Демографлар асосан умумий маълумотларга таяниб миграция оқимларининг моҳияти, модели ва йўналишини ҳамда мигрантларнинг (ёш, жинс, касб, таълим ва бошқалар) хусусиятларини тадқиқ қилмоқдалар.[Кэролайн Б. Бреттелл и Джеймс Ф. Холлифилд. 2007. С. 37-39.]

Миграция жараёнини фақат ижтимоий-иқтисодий ва социологик тушунчалар орқали таҳлил қилиш (тавсифлаш) мумкин эмас. Бунда умумий фалсафий, ижтимоий-фалсафий, маданий тушунчаларга таяниш, "миграция" ни тўлиқ ижтимоий шакл сифатида, жумладан, унинг кўринишларидаги ўзига хос сифат жиҳатидан хилма-хилликни қайта кўриб чиқиш долзарб аҳамиятга эгадир. Миграция муаммоси ҳозирги кунда глобал характер касб этиб, илмий билимларнинг турли соҳаларида фаолият олиб бораётган олимларнинг тадқиқот объектига айланди. Миграция каби ҳодисани тушунишда фалсафа алоҳида рол ўйнайди, чунки у миграция сиёсати ва умуман миграцияга нисбатан муайян ахлоқий баҳолашнинг шаклланишига имконият яратади. Шу билан бирга, фалсафа аниқ фикрлаш, қатъий тушунчалар, тўғри мантиқий хулосаларга асосланадиган фандир. Шу маънода у миграция жараёнларини ўрганишда ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Миграциянинг ижтимоий-фалсафий муаммолари таркибига асосий фалсафий тушунчалар ва категориялар (фаолият, мавжудлик, жараён, турмуш тарзи, макон, вақт, шахс, давлат, тарих, маданият, шакл, ижтимоий ва индивидуал, тараққиёт, ҳаёт, фуқаролик жамияти, сиёсат, қадриятлар, манфаатлар ва бошқалар) киради.[Метелёв И.С. Омский научный вестник. Философские науки. № 4(99). 2011. С. 77]

Аҳоли миграцияси ва инсоният жамиятининг бутун ривожланиш даври ва ижтимоий институтлар билан узвий боғлиқдир. Миграция ижтимоий-тарихий шароитлар билан белгиланадиган ижтимоий тизим ва маданиятнинг аниқ бир феномени сифатида инсоният жамиятининг мавжудлиги ва ривожланишининг объектив эҳтиёжларига хизмат қилади ва инсон мавжудлигининг жамоавий характерини таъминлайди. Миграция шу тариқа ижтимоий диалектиканинг намоён бўлишидир ва шунинг учун у фалсафада тадқиқот мавзусига айланди. Миграция инсон билан бевосита боғлиқдир. Булар жисмоний тириклик муаммоси, руҳий ва маънавий маданиятнинг бирлиги, шахс ва ижтимоий мавжудотининг тарихдаги ўрни

масаласидир. Ижтимоий билишнинг ўзига хос хусусиятларини белгиловчи инсон ва унинг ўзига хос хусусиятларидир.

Миграцияни фақат одамларнинг ҳамжамияти сифатида эмас, балки ижтимоий алоқаларнинг аниқ тизими сифатида ижтимоий фалсафа нуқтаи назаридан ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Бинобарин, маълумки, айрим илмий муаммоларга нисбатан турли нуқтаи назарларнинг мавжудлигини кўпинча оддийгина изоҳлаш мумкин. Булар турли фанларда бир хил тушунчаларнинг ишлатилишидан ва бир хил атамалар турли тушунчаларга нисбатан қўлланилишидан келиб чиқиши мумкин. Бундай ҳолда, фалсафа фани тадқиқотларидан тарих, социология, демография соҳасида фойдаланиш мумкин. Чунки миграция жараёнларини фалсафий концепциясиз таҳлил қилиш мумкин эмас. Миграция жараёнларининг фалсафий таҳлилинини қўллашнинг бошқа соҳалари ҳам мавжуд. Айниқса, турли мамлакатлар барқарор ривожланиш шароитида миграция турли аксеологик тамойилларга йўл кўрсатиши ҳам мумкин [Самофалова Э.И. Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2019. № 50. -С. 70.]

Умуман олганда миграциянинг фалсафий томони унинг зарурий ва қадрият хусусиятларини, динамик ва статик тажрибасини, турли шахсий трансформацияларини аниқлаштиришдан иборат бўлиб, у кўчиш ҳақидаги ҳозирги барча билимларни интеграл тизимга бирлаштиришга қодир бўлган фалсафий тадқиқотларнинг ўзига хослигидир. Бинобарин, миграция ижтимоий диалектиканинг намоён бўлиши, бу ижтимоий фалсафада тадқиқот учун мавзу сифатида идрок қилиш имконини беради. Онтологик маънода олганда миграцияни нафақат географик ҳудудлар қидиришдан иборат эмас балки, “ўзи” учун ҳам тирик қолиш ва янги ҳолатлар учун шарт-шароит яратиш сифатида тушуниш мақсадга мувофиқдир. Шу нуқтаи назардан олганда И. Т.Касавиннинг «Человек мигрирующий: онтология пути и местности» [Касавин, 1997], номли мақоласида миграция тўғрисида билдирилган фикрлар эътиборга молик. Мақолада миграция бир томондан, инсон табиатининг муҳим хусусиятларини ифода этувчи фалсафий, бошқа томондан эса тарихий география, маданий антропология, тарих туфайли фанлараро тушунча сифатида талқин қилинади. Демак, олим И.Т. Касавиннинг фикрича, миграция тушунчаси икки фундаментал фалсафий категорияларни бирлаштиради. Фалсафадаги субъект ва макон категориялари инсоннинг дунёдаги ўрнини алоҳида муаммо даражасига кўтаради. [Касавин И.Т. 2018. Т. 55. № 1. С. 9.]

Миграциянинг ижтимоий-фалсафий муаммолари таркибига асосий фалсафий тушунчалар ва категориялар (фаолият, мавжудлик, жараён, турмуш тарзи, макон, вақт, шахс, давлат, тарих, маданият, шакл, ижтимоий ва индивидуал, тараққиёт, ҳаёт, фуқаролик жамияти, сиёсат, қадриятлар, манфаатлар ва бошқалар) киради. [Метелёв И.С. Омский научный вестник. Философские науки. № 4(99). 2011. С. 77.]

Миграция метафорасини қўлловчи фанлар бу атамага бирор муҳим мазмун ҳам юкламайди ва кўчиш соҳасини билдирувчи "макон" атамасига ҳам метафорик, маъно беради. Аксинча, миграцияни эмпирик ҳодиса сифатида ўрганадиган фанлар, унинг ўзига хос актёрларини белгилаш, мотивлар, воситалар, мақсадлар, шакллар ва тарихий турларини аниқлаш, уни ўхшаш ҳодисалардан (ҳаракатчанлик, кўчиш) фарқлаш, миграция мезонларини шакллантиришга интилади. Шу билан бирга бу иш эмпирик умумлаштиришлардан нарига ўтмайди. Ҳозиргача миграциянинг асосланган назарияси ишлаб чиқилмаган. "Миграция" терминидан фойдаланиш вазиятида фанларнинг катта гуруҳи олдида, бир томондан, бу ижтимоий феноменнинг умумилмий назариясини яратиш имконияти ва зарурлиги, бошқа томондан эса, миграциянинг ҳақиқий фалсафий концепциясини асослаш масаласи туради. [Касавин И.Т. Эпистемология и философия науки. 2018. Т. 55. № 1. С. 10.]

Умуман олганда, миграциянинг фалсафий жиҳати унинг муҳим хусусиятлари, қимматли тавсифи, динамик ва статик тажриба, турли шахсий ўзгаришларини аниқлашдан иборатдир. Айнан фалсафий тадқиқотларнинг ўзига хослиги шундан иборатки, у ҳозирги давргача миграция тўғрисида мавжуд бўлган ҳамма билимларни яхлит тизимга келтиришга қодирдир. Шундай қилиб, миграция “ижтимоий диалектиканинг намоён бўлиши сифатида, ижтимоий фалсафа тадқиқоти учун объект ҳисобланади. [Дрокин М.С. 2011. с. 4.]

Б.С. Хоревнининг нуқтаи назарича миграция тор маънога эга бўлиб, қайтмайдиган аҳолининг ҳаракати мажмуи, “қўчиш” маъносига тенглаштирилади. Бундай ёндашувни В.И. Староверов ҳам қўллаб қувватлайди. У ўз илмий тадқиқотларида миграция бажарадиган турли вазифаларни таҳлил қилади.[Староверов В.И. 1975.- С. 22.] В.И. Переведенцев эса аксинча “миграция” тушунчасини кенг маънода тушуниб, фалсафий фикр юритади. У худудий, ижтимоий ва бошқа тушунчаларни аралаштириб, миграцияни «кишиларнинг макондаги қандай ҳаракати» сифатида таърифлаб, уни кўпинча “мобиллик” тушунчаси билан тенглаштиради. Худди шунга ўхшаш таърифлар М.А. Курманнинг илмий тадқиқотларига ҳам хосдир. Бу олимнинг фикрича, миграция ижтимоий ҳаракатнинг ҳар қандай шаклидир. Айни пайтда илмий ҳамжамиятда Л.Л.Рыбаковскийнинг ёндашуви энг кўп қўлланилади. У миграцияни "давомийлиги, мунтазамлиги ва мақсадли йўналишидан қатъи назар, бир ёки бир неча маъмурий-худудий бирликларнинг турли манзилгоҳлари ўртасидаги худудий ҳаракат" деб белгилаган.[Рыбаковский Л.Л. 2007.-С.7.]. Ушбу таъриф ижтимоий фалсафа учун ҳам маълум даражада универсал ҳисобланади, чунки у бир нечта ёндашувларнинг асосий хусусиятларини ҳисобга олади. Бироқ, асосан, олимлар миграцияни турига қараб кўриб чиқадилар ва ўрганадилар, унинг ҳар бир алоҳида таркибий қисмига таъриф берадилар.

Миграцияни ижтимоий-фалсафий ўрганишнинг шарти бу феноменнинг мураккаблиги ва ва кўп даражалигини тушунишдан иборатдир. Бу миграцияга ижтимоий ўзгаришлар макони шакли сифатида қарашни тақозо этади. Шунингдек, миграциянинг тарихийлик динамикасини ҳам инобатга олиш зарурдир. Бу тарихийлик тамойилини қўллаш зарурлигига олиб келади. Миграция ижтимоий-фалсафий тадқиқот доирасида индивидлар ва ижтимоий гуруҳлар ҳаракатининг маконда намоён бўлишини ўзига хос ижтимоий ўзгариши сифатида қаралиши керак.[Дыжин С. Е. 2018. Т. 18, вып. 1. С. 22]

Аҳоли миграцияси инсоният жамияти ва ижтимоий институтларнинг ривожланиши давомида мавжуд бўлган ижтимоий ҳодисадир. Ижтимоий фалсафа нуқтаи назаридан нафақат "одамлар мажмуаси, (совокупность) балки жамоатчилик билан алоқалар ва муносабатларнинг ўзига хос тизими"[Юдина Т.Н. 2002. № 10. С. 102.] бўлган аҳоли миграция ва унинг муаммоли соҳаларини ўрганиш учун муҳим асосдир.

Мигрантларнинг ижтимоий-фалсафий муаммоларини ўрганиш миграция ҳодисасининг моҳиятини аниқлашни ўз ичига олади. Аҳоли миграциясини ўрганишнинг кўплаб йўналишлар мавжуд. Демография, иқтисодиёт, социология, маданиятшунослик, сиёсатшунослик, ҳуқуқшунослик, география, тарих, антропология ижтимоий фанларга мансуб бўлиб, уларнинг ҳар бири аҳоли миграциясини ўз нуқтаи назари асосида кўриб чиқади. Ижтимоий фанларда миграция тушунчаси ва миграция жараёнларини белгилашда ягона ёндашув мавжуд эмас. Фалсафий маънода ижтимоий-метафизик ва ижтимоий-онтологик режаларнинг бирлашуви ҳақида гапириш мумкин. Биринчи ҳолатда, миграция жараёни ижтимоий-инсон кучларининг ўлчови, ўзаро алоқалар воситаси орқали очилади; иккинчидан, мигрант дунёсининг муҳим хусусиятлари, кўчиришнинг ноёб ва самарали моделлари бирлиги аниқланади.[Метелев И. 2010. № 12. С.95].

Ҳозирги даврда Ғарбий Европанинг барча мамлакатларида мигрантларнинг бошқа жамиятга мослашуви ва интеграциялашуви муаммосига катта эътибор қаратилмоқда. Табиийки, ҳар бир давлатда интеграция муаммосини таҳлил қилишда тарихий хусусиятлар ҳамда, замонавий воқелик ҳисобга олинади. Шунга қарамай, бошқа мамлакатлар тажрибасини билиш ва таҳлил қилиш ўзга маданиятга эга бўлган мигрантларнинг маҳаллий ҳамжамоага мослашиши ва интеграциялашуви муаммоларини ҳал қилиш учун муҳим аҳамият касб этади. Бошқа жамиятга муваффақиятли мослашишни баҳолаш учун турли кўрсаткичлар ишлаб чиқилган. Булар умумий (ижтимоий интеграция, соғлиқни сақлаш ҳолати ва бошқалар асосида) ва аниқ кўрсаткичлар (даромад даражаси, бандлик ҳолати, уй-жой шароитлари, таълим, ижтимоий иштирок ва бошқалар)дир. Мослашув жараёнида учта мақсад назарда тутилади. Булар самарали мулоқот, ҳамсухбатдаги ижтимоий ва ижобий ўзига хосликни қўллаб-қувватлашдан иборатдир. Бу мақсадлар узвий боғлиқ бўлиб, мослашув жараёнида бир- бирини тақозо этади.

Шуни таъкидлаш жоизки, юзаки қараганда мослашув жараёни жуда оддий кўринади. Аммо бундай фикрга келиш мослашув жараёнини тушунмасликдан келиб чиқади. Мослашув жараёни мураккаб бўлиб, у объектив шарт-шароитлар ва субъектив омиллар билан боғлиқдир. Қбул қилувчи мамлакат аҳолиси учун мигрантларнинг миллий ўзига хослигини тушуниш масаласи туради. Мигрантлар учун эса маданий ўзига хосликни сақлаш ва ўз анъаналарига содиқлик билан боғлиқ жиддийроқ муаммо мавжуд. Интеграциянинг даражаси мамлакат аҳолиси ва мигрантларнинг ўз нуктаи назарларига боғлиқ эканлигини ҳам инobatга олиш зарур.

Хулоса

Миграцияси ҳозирги даврдаги барча ижтимоий жараёнларининг муҳим таркибий қисми ҳисобланади. Шунинг учун ижтимоий-гуманитар фанлар нуктаи назаридан қараганда аҳоли миграцияси яшаш жойини ўзгариши билан боғлиқ одамлар ҳаракатининг глобал муаммоларидан бири бўлганлиги учун уни ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Бу жараённи одамлар оддий механик ҳаракати сифатида баҳолаш тўғри эмас. Миграция мураккаб ижтимоий ҳодиса сифатида жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва маданий ҳаёттига таъсир кўрсатади. Шуни инobatга олган ҳолда миграцияни халқаро тартибга солиш объекти, деб ҳисоблаш мумкин.

Шуни эътиборга олиш зарурки, “миграция” тушунчаси нафақат ижтимоий-гуманитар, балки табиий фанларнинг ҳам тадқиқот объекти ҳисобланади. Шунинг учун бу фанларнинг олдида миграциянинг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш вазифаси туради. Бу эса миграция феноменини ўрганишда турли фанларнинг интеграциясини тақозо қилади.

Библиография:

1. Ионцев В.А. Международная миграция: населения: теория и история изучения.-М.: Диалог-МГУ, 1999. - С.16
2. Ионцев В.А. Международная миграция: населения: теория и история изучения.-М.: Диалог-МГУ, 1999.- С.16-17.
3. Бондырева, С. К. Миграция (сущность и явление): учеб.-метод. пособие / С. К. Бондырева, Д. В. Колесов. – Воронеж: МОДЭК, 2004. – С. 47.
4. Горина Е.В. Миграция населения как объект социально-синергетического осмысления в условиях глобализации. Гуманитарные науки. Философия. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. № 4(20) 2011. 69-70).
5. Тоцкий Н.Н. Введение в миграционное право. Миграционное право как подотрасль конституционного права Российской Федерации. Нормативные акты, регулирующие правоотношения с участием мигрантов. М.: Диалог МГУ, 1999. – С. 12.
6. Садовская Е.Ю. Миграция в Казахстане на рубеже XXI века: основные тенденции и перспективы. Алма-Ата, 2001.-С.-20.
7. Рязанцев С.В., Боженко В.В. Миграция в условиях глобализации. / Народонаселение № 4. -2010. с. 70.
8. Кэрлайн Б. Бреттелл и Джеймс Ф. Холлифилд. Терия миграции. //Методология и методы изучения миграционных процессов. Междисциплинарное учебное пособие. Под ред. Жанны Зайончковской, Ирины Молодиковой, Владимира Мукомеля-Центр миграционных исследований – М., 2007. С. 37-39.
9. Метелёв И.С. Социально-философские принципы анализа миграции. Омский научный вестник. Философские науки. № 4(99). 2011. С. 77.
10. Самофалова Э.И. Методология анализа образовательной миграции в социальной философии в отечественной мысли./ Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2019. № 50.
11. Касавин И.Т.Миграция:междисциплинарное понятие и его эпистемологические измерения. Эпистемология и философия науки. 2018. Т. 55. № 1. С. 9.

12. Самофалова Е.Ч. Методология анализа образовательной миграции в социальной философии в оечественной мысли. Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2019. №50. С. 75.
13. Дрокин М.С. Социально-философский анализ феномена миграции : дис. ... канд. филос. наук. М., 2011. с. 4.
14. Рыбаковский Л.Л. Миграция населения. Три стадии миграционного процесса (очерки теории и методов исследования). М.: Наука, 2001. С. 7.
15. Дыжин С. Е. Миграционные процессы в социально-философском дискурсе: от экологии к культуре // Изв. Саратов. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2018. Т. 18, вып. 1. С. 22
16. Юдина Т.Н. О социологическом анализе миграционных процессов // Социс. 2002. № 10. С. 102.
17. Метелев И. Социально-философские аспекты миграции. Власть. 2010. № 12. С.95

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000